

Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

Maestría en Argumentación Judicial.

Nota crítica de la sentencia “Shrems II”

Alumnos:

✓ Enrique Alejandro Ortega

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 24 de Mayo del 2026.

Descripción del fallo

Respecto a la sentencia objeto de estudio, es conocida como Schrems II que derivó ante la denuncia de un activista austriaco porque mencionó que las leyes de Estados Unidos no dan protección a los datos personales, esto lo interpuso debido a que Facebook en Irlanda transfería datos libremente a Facebook en Estados Unidos, dando como resultado que fuera dictada esta resolución en el año 2020 por la Gran Sala del Tribunal Superior de justicia de la Unión Europea.

Hizo mención que sus derechos fundamentales como la protección de datos personales no estaba garantizada, pues las agencias de Estados Unidos no les daban el trato respectivo.

La corte realizó un estudio de ponderación en base a precedentes en donde ya se habían abordado los parámetros de otras compañías para la transferencia de datos a países ajenos a la comunidad europea.

En forma particular analizó los contratos estandarizados por empresas europeas para la transferencia de estos datos a países terceros y también los previamente contemplados para transferencia de datos entre empresas de la Comunidad Europea con Estados Unidos, el cual se identificó como escudo de la privacidad.

Dentro de la sentencia se hizo un estudio de ponderación sobre el tratamiento que se le dio a la protección de datos personales, en donde también se advierte un estudio sobre la restricción de los mismos para ser compartidos entre las empresas de la Comunidad Europea con empresas de Estados Unidos. Pues muchas empresas europeas se vieron en la necesidad de cambiar su sistema de transferencia de datos a Estados Unidos de forma automática y reevaluar sus cláusulas contractuales.

La sentencia estableció que debido a la forma en que el gobierno de los Estados Unidos legislaba lo concerniente a la protección de datos personales, donde no da un privilegio a la privacidad de los mismos, sino que los pone en un plano de restricción a la libertad, bajo la supremacía gubernamental, es que decretó el órgano de la Comunidad Europea anular el Escudo de Privacidad.

A su vez, decretó una vigilancia a cargo de las autoridades de los Estados Europeos miembros de la Comunidad para efectos de que, ante una ausencia de legislación general, es que corresponde vigilar y en su caso restringir la transferencia de datos si las cláusulas contractuales con países terceros no tienen la misma protección o garantía como las contempla la Comunidad Europea.

Nota crítica

Con base en el texto de apoyo, considero que este fallo tiene una gran trascendencia dentro del ámbito de la protección de datos personales, el cual hoy es un derecho humano que debe ser protegido, y no solo entre los ciudadanos con el gobierno, sino frente a particulares que están en poder de datos personales.

Esto en virtud de que hoy en día existe una gran cantidad de información de datos personales, que deben ser protegidos como base al derecho a la intimidad; y estos datos están no solo en poder de entidades gubernamentales, sino en posesión de particulares, y por ende es que se hace un uso incorrecto de muchas de ellas, ya que incluso se contemplan como monedas de cambio para la subsistencia de empresas.

La sentencia objeto de estudio, dio parámetros de gran importancia y trascendencia en el tratamiento de derechos personales, ya que fijó como parámetro primordial el hecho de que es primero la protección de datos, ante la posible necesidad de transferir los mismos, dando incluso pautas para que toda la comunidad Europea, estableciera en sus reglas contractuales mínimas para el tratamiento de datos entre miembros de la Comunidad Europea con países terceros, que fueran por lo menos de igual forma que las establecidas por la referida comunidad.

Esto debido a que puso como derecho ponderado, el de la protección de los ciudadanos europeos, a la luz de una vigilancia ejercida por un tercero, que en el caso particular fue el gobierno de los Estados Unidos. Esto hoy en día resulta ser más volátil en cuanto al manejo y protección de datos, ya que considerando los avances del tráfico de datos vía electrónica, donde existen un sin número de empresas que recaban información personal, los cuales incluso el propio ciudadano no sabe que los esta proporcionado, por ende es que al no existir una forma clara de manejarles, da lugar a que exista una desinformación

en cuanto a su manejo, de ahí la necesidad de que se establezcan mas medidas de protección de la intimidad, particularmente en el tratamiento de datos personales que se comparten mediante plataformas digitales, ya sea de forma voluntaria o los que el propio usuario de algún servicio o plataforma, proporciona sin saber que lo hace. Y esto a la luz del conocimiento que se debe difundir para el ejercicio del derecho de que una vez que las plataformas dejen de requerir el tratamiento de los datos que están en su poder, procedan a desechar los mismos sin el derecho de poder transferirlos para algún otro fin.

BIBLIOGRAFÍA.

Sirvieron de apoyo para la elaboración de este ensayo:

1. LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. pp. 97-132. Alchourrón, C. E., & Bulygin, E. (1991). Normas y hechos: Ensayos en filosofía del derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
2. TJUE, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18) (“Schrems II”), 16/07/2020